

BOG’LIQ BO’LGAN TASODIFIY MIQDORLAR YIG’INDISINING AYIRMALI PSEVDOMOMENTLARINI BAHOLARI HAQIDA

Axmedov Sohijjon Akbarovich

Andijon davlat universiteti dotsenti

Tursunov Bekzod Burxon o’g’li

Andijon Davlat universiteti 2-bosqich tayanch doktoranti

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi sust bog’langan tasodifiy miqdorlar normallashtirilgan yig’indisining taqsimotlarini normal taqsimotga asimptotik yaqinlashish masalasi semiinvariantlar metodi yordamida tahlil qilingan. Bunda Statulyavichus sharti bajarilganda katta chetlanishlar oralig’ida limit taqsimotga yaqinlashishdagi notekis baho topilgan.

Faraz qilaylik $X_t, t=1,2,\dots$ $MX_t=0$ va $DX_t=1$ bo’lgan $(\Omega, \mathfrak{F}, P)$ ehtimollar fazosida berilgan tasodifiy jarayon va $\{\mathfrak{F}_s^t; 1 \leq s \leq t \leq \infty\}$ quyidagi shartlarni qanoatlantiruvchi σ -algebralar oilasi : $\mathfrak{F}_s^t \subset \mathfrak{F}, \forall s \leq t; \mathfrak{F}_{s_1}^{t_1} \leq \mathfrak{F}_{s_2}^{t_2}; \forall [s_1; t_1] \subset [s_2; t_2]; \sigma\{X_n : s \leq n \leq t\} \subset \mathfrak{F}_s^t$. X_t larni bog’liqlik darajasi Rozenblatt tipidagi quyidagi koeffitsiyent bilan ifodalangan bo’lsin:

$$\alpha(s, t) = \sup_{A \in \mathfrak{F}_s^t, B \in \mathfrak{F}_s^\infty} |P(AB) - P(A)P(B)|, Z_n = \frac{S_n}{B_n}, S_n = \sum_{t=1}^n X_t, B_n^2 = MS_n^2 > \sigma_0, \sigma_0 > 0.$$

Normalashgan yig’indi va $\Phi(x) = P(x < n) - (0,1)$ – normal taqsimotlar farqlarini ifodalovchi s – tartibli psevdomentlarni qaraymiz:

$$\chi_s(Z_n, X) = s \int_{-\infty}^{\infty} |x|^{s-1} |F_{Z_n}(x) - \Phi(x)| dx, s \geq 1$$

Ma’lumki [1] psevdomentlarni baholari katta chetlanishlar tipidagi ehtimolli tengsizliklarni baholashda ishlatiladi. Shu maqsadda ushbu axborotda yuqorida bayon

qilingan tasodifiy jarayonning ayirmali psevdomentlari uchun hosil qilingan bahoni keltiramiz.

Teorema 1. Quyidagi shartlar bajarilsin:

- 1) Bir ehtimollik bilan X_t lar chegaralangan ya'ni $\exists M > 0: |X_t| \leq M$;
- 2) Qandaydir $K > 0$ va $b > 0$ sonlar uchun quyidagi tengsizlik bajarilsin:
 $\alpha(s, t) \leq K \exp\{-b(t - s)\}$

u holda shunday o'zgarmas $C = C(M, b, K, \sigma_0)$ mavjudki, quyidagi tengsizlik o'rinli bo'ladi

$$\chi_s(Z_n, X) \leq \frac{C}{(\sqrt{n})^{\frac{1}{9}}}$$

teoremaning isboti 1) va 2) shartlar bajarilganda Z_n ning k – tartibli semiinvariant uchun statulyavichus shartini bajarilishiga asoslangan [2].

Teorema 2. Quyidagi shartlar bajarilsin:

- 1) Bir ehtimollik bilan X_t lar chegaralangan ya'ni $\exists M > 0: |X_t| \leq M$;
- 2) Qandaydir $K > 0$ va $b > 0$ sonlar uchun quyidagi tartibdagi sust bog'lanish o'rinli bo'lsin.:

$$\alpha(s, t) \leq K \exp\{-b(t - s)\}$$

u holda quyidagi baho o'rinli bo'ladi:

$$|F_{Z_n}(x) - \Phi(x)| = O\left(\frac{x^3 \exp\{-x^2 / 2\}}{(\sqrt{n})^{\frac{1}{3}}}\right)$$

Teoremaning isboti 1) va 2) shartlar bajarilganda Z_n ning k – tartibli semiinvariant uchun statulyavichus shartini bajarilishiga asoslangan [1].

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Эбралидзе Ш.С. Неравенства для вероятностей больших уклонений в терминах псевдомоментов // Теория вероятностей и её применения. -1971; Т, XVI; №4. С. 760-764.

2. Саулис Л, Статулявичус В. Предельные теоремы о больших уклонениях монография. Вильнюс: М, 1989.
3. И.А.Ибрагимов, Ю.В.Линник Независимые и стационарно связанные величины – М. : «Наука», 1965.
4. В.В.Петров Суммы независимых случайных величин – М. : «Наука», 1972.
5. В.М.Золоторев, Современная теория суммирования независимых случайных величин. -М. : «Наука» 1986.